

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ОДЕГОВА Л. Ю.,
канд.юрид.наук., и.о. зав. кафедрой
конституционного и международного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,
канд.юрид.наук., доцент кафедры
конституционного и международного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализировано основные средства обеспечения международного мира и безопасности в рамках деятельности Организации Объединенных Наций, определены правовые основы их применения; особое внимание уделено рассмотрению организационных средств обеспечения международного мира и безопасности, которые систематизированы на превентивные и постконфликтные.

Ключевые слова: безопасность; международная безопасность; поддержание мира; экономические санкции; операции по поддержанию мира.

MEANS OF ENSURING INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS

ODEGOVA L. Y.,
candidate of law, acting head department of
constitutional and international law,
SEE HPE «Donetsk national university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SOLOVYOVA Y. A.,
candidate of law, docent department of
constitutional and international law,
SEE HPE «Donetsk national university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the main means of ensuring international peace and security within the framework of the activities of the United Nations, defines the legal basis for their application; special attention is paid to the consideration of organizational means of ensuring international peace and security, which are systematized into preventive and post-conflict ones.

Keywords: safety; international security; peacekeeping; economic sanctions; peacekeeping operations.

Постановка задачи. В тоже время средства обеспечения миропорядка ООН в сегодняшних условиях, когда мир стал довольно конфронтационным, а вооруженные конфликты получили принципиально новые качества и характеристики, не демонстрируют надлежащей эффективности (примерами могут быть конфликты в Украине, Сирии, Ираке и пр.).

Актуальность. Бесспорно, что обеспечение международного мира и безопасности является главной проблемой современности. В докладе «Более безопасный мир: наша общая ответственность» [1], подготовленном по поручению Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций (далее – ООН) Группой высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, указано шесть блоков угроз, которыми мир должен заниматься в XXI веке: международные военные и внутригосударственные конфликты; распространение нищеты, инфекционных болезней и экологическая деградация; разработка и угроза применением ядерного, радиологического, химического и биологического оружия; совершение террористических актов; транснациональная организованная преступность. При этом основной площадкой для решения указанных мировых проблем является именно ООН, специализированными учреждениями которой предпринимаются меры для консолидации сил мирового сообщества с целью эффективного и своевременного выявления международных и внутригосударственных конфликтов, развитие которых может привести к нарушению международного мира и безопасности.

Обзор последних исследований и публикаций. Практические и теоретические аспекты современного миротворческого механизма ООН постоянно находятся в поле зрения ученых-международников. Международно-правовые основы обеспечения международного мира и безопасности рамках своих научных исследований анализировали такие ученые, как И. И. Игнатъева [2], П. Г. Зверев [3], С. М. Иншаков [4] и пр. В тоже время конструктивные изменения в региональных и глобальных процессах, влияющие на международный мир и безопасность, требуют введения новых подходов для эффективного реагирования на весь спектр угроз миропорядку, что актуализирует выбранную тему исследования.

В связи с чем *целью данной статьи* является анализ средств обеспечения международного мира и безопасности в рамках деятельности ООН, а также установление их эффективности.

Изложение основного материала исследования. Общепринято, что международно-правовые средства обеспечения международной безопасности – это совокупность правовых и иных способов, соответствующих основным принципам международного права, которые направлены на обеспечения мира и предотвращение войны, а в случае необходимости применение государствами коллективных мер против актов агрессии и военных ситуаций, угрожающих миру и безопасности народов [5, с. 114].

Действительно, ядром системы сотрудничества государств для обеспечения международного мира и безопасности являются принципы международного права и иные принципы *jus cogens*. В основу создания системы коллективной безопасности положено принцип неделимого мира, содержанием которого является опасность военных конфликтов для всех стран мира. Этот принцип требует от государств реагировать на любые нарушения мира и безопасности в любом районе земного шара, принимать участие в совместных действиях на основе Устава ООН [6] с целью предотвращения либо ликвидации угрозы миру [7, с. 272].

Деятельность ООН в сфере обеспечения международного мира и безопасности в первую очередь направлена на разработку международно-правовой базы и выработку документов для противодействия возникновению международных и внутригосударственных конфликтов, дальнейшее развитие которых может стать угрозой мировому правопорядку. И в этом контексте особого внимания заслуживает анализ деятельности Комиссии международного права ООН, основной функцией которой является прогрессивное развитие и кодификация международного права.

Во многом благодаря деятельности Комиссии международного права ООН было разработано и принято одну из важнейших международных деклараций – Манильскую декларацию о мирном разрешении международных споров [8]. Данный международный акт направлен на предотвращение международных конфликтов, что подтверждается следующим: «государства, являющиеся сторонами в международном споре, а также другие государства воздерживаются от каких бы то ни было действий, которые могут обострить положение настолько, что

будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и тем самым затруднить разрешение спора или явиться препятствием для его мирного урегулирования, и действуют в этом отношении в соответствии с целями и принципами ООН».

Необходимо отметить также вклад Комиссии в подготовку Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния [9], которые были приняты в виде приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) 56/589 от 12 декабря 2001 г. С момента принятия данных Статей ГА ООН регулярно включает в повестку обсуждение документа «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» на предмет возможности заключения на его основе многостороннего международного договора. Но связывать себя нормами такого договора государства не спешат.

Тем не менее, ООН ведется учет случаев практического применения и ссылок на данный документ в решениях международных судов и арбитражей. С ростом числа таких случаев растет и значение документа как кодификации международно-правовых обычаев. Следовательно, Резолюцию «Ответственность государств за международно-противоправные деяния», с учетом изложенных выше обстоятельств, можно считать одним из регулирующих источников в сфере международной ответственности государств [10, с. 102].

Таким образом, основной функцией Комиссии международного права ООН является кодификация международного права. Кроме этого она постоянно работает над проблемами обычного международного права, и с этой целью собирает, изучает и публикует документы, которые касаются практики государств, а также решения национальных и международных судов по вопросам международного права и представляет соответствующие доклады ГА ООН.

В тоже время, можно с уверенностью утверждать, что основная роль в сфере поддержания общемирового правопорядка в соответствии с Уставом ООН принадлежит Совету Безопасности ООН (далее – СБ ООН, Совет), поскольку в его компетенцию входит достаточно большой спектр мер по противодействию угрозам нарушения мира. Действительно, Устав ООН [6] возлагает на СБ ООН главную ответственность за поддержание

международного мира и безопасности, определяет обязанность установления любой угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, а также уполномочивает на принятие юридически обязательных решений. СБ ООН единственный из органов может принимать юридически обязательные для государств решения. Таким образом, государства – члены ООН берут на себя международно-правовое обязательство выполнять решения СБ ООН, который играет ведущую роль в определении любой угрозы миру, его нарушении или акта агрессии (ст. 39 Устава ООН), уполномочен требовать выполнения временных мер (ст. 40 Устава ООН) и решает, какие меры военного или невоенного характера государствам следует принять (ст. 41, 42 Устава ООН) [6].

Решения СБ ООН регулируют первоочередные политические вопросы, связанные с поддержанием (восстановлением) международного мира и безопасности. Выполнение таких решений является обязательством всех государств (они имеют безусловную юридическую силу).

В тоже время недостатком в эффективности деятельности СБ ООН является тот факт, что в соответствии с п. 2-3 ст. 27 Устава ООН [6] решения СБ ООН по процедурным вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. Решение СБ ООН по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона принимающая участие в споре, должна воздержаться от голосования (правило единогласия).

Такое правило единогласия приводит к беспомощности СБ ООН в урегулировании споров, участниками которых являются ее постоянные члены.

Сегодня подавляющее большинство государств считают, что право вето является «недемократическим анахронизмом». В сторону Совета постоянно звучат обвинения о том, что он является «эффективным только в защите прав и интересов ее постоянных членов».

Государства – члены ООН не чувствуют своей причастности к принятию решений, так как большинство заседаний происходят, так сказать, «за закрытыми дверями», и чаще всего информацию об их результатах государства получают уже постфактум [11].

И в этом контексте хотелось бы отметить, что в соответствии с Резолюцией от 3 ноября 1950 г. (337 А (V)), озаглавленной «Единство в пользу мира», в том случае, если СБ ООН в результате разногласий своих постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности, соответствующие действия может предпринять ГА ООН. Так, ГА ООН может собраться на чрезвычайную специальную сессию с целью вынесения рекомендаций относительно коллективных мер, включая применение вооруженных сил [12].

Переходя к рассмотрению применяемых ООН организационных средств обеспечения международного мира и безопасности, хотелось бы заметить, что, по нашему убеждению, их можно систематизировать на превентивные и постконфликтные. К превентивным мерам можно отнести, например, меры по разоружению и сокращению вооружений, по предотвращению ядерной войны, демилитаризации отдельных территорий, созданию так называемых «зон мира».

И. И. Игнатьева [2, с. 90-91] по этому поводу отмечает, что международное право прямо не обязывает государства разоружаться, но по духу и букве основных международно-правовых актов они должны стремиться к перспективе всеобщего и полного разоружения под международным контролем. В международных отношениях активно используются частичные меры по разоружению: запрещение и ликвидация отдельных видов оружия, их производства, накопления, развертывания и применения; ограничение некоторых видов вооружений в количественном и качественном отношении; сужение возможности качественного совершенствования оружия; сокращение сферы или районов размещения различных видов вооружений и пр.

Еще одним превентивным способом обеспечения международного мира и безопасности является подписание Договора о нераспространении ядерного оружия [13], обязывающего каждое государство-подписант применять ядерные технологии исключительно в мирных целях, воздерживаясь в международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Главной целью подписания данного договора является развитие сотрудничества государств в

сфере использования энергии атома исключительно в мирных целях и запрещение государствам создавать ядерное оружие для угрозы силой, либо использование его в качестве оружия агрессии, что приведет к непоправимым последствиям для всего человечества [14, с. 132-133].

Так, 185 неядерных стран обязались воздерживаться от использования ядерного оружия. С другой стороны, договоренности – пять стран, которые официально признаны имеющими ядерное оружие – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – «пообещали» не помогать неядерным странам получить ядерное оружие, а стремиться к великой цели ядерного разоружения. В интересах всех сторон, Договор способствует сотрудничеству по мирному применению ядерных технологий под наблюдением Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Еще одним немаловажным правовым способом обеспечения международного мира и безопасности является установление статуса демилитаризованной зоны. Так, демилитаризация в самом широком смысле понимается как запрет на проведение специальных военных мероприятий на определенной (демилитаризованной) территории. Демилитаризация может быть ограниченной (частичной) и полной. Ограниченная демилитаризация – это когда государство обязуется не строить новых укреплений, имея право сохранять старые, и не увеличивать численность войск на данной территории. При полной демилитаризации государство обязуется ликвидировать все военные сооружения и вывести все войска из демилитаризованной территории.

К постконфликтным средствам обеспечения международного мира и безопасности необходимо относить наложение различного рода экономических и политических санкций, учреждение операций по поддержанию мира и пр.

Так, международно-правовые санкции являются одним из наиболее часто применяемых средств поддержания международного правопорядка (принуждения к нему). К.А. Кононова, анализируя взгляды, которые сложились в общей теории права и теории международного права, выделяет общие черты санкций и отмечает, что «международно-правовые санкции применяются только тогда, когда исчерпаны другие мирные

средства, и только тогда, когда СБ ООН определит наличие угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии» [15, с. 27].

СБ ООН сегодня, понимая необходимость «свести к минимуму неблагоприятные последствия вводимых ООН экономических санкций для ни в чем не повинных групп населения; обеспечить регулярный пересмотр режимов таких санкций; и исключить неблагоприятные последствия санкций для третьих сторон» [16], вводит и применяет именно целенаправленные санкции, которые предусматривают влияние непосредственно на членов правительства и правящую элиту или высокопоставленных военных государства-правонарушителя, то есть ориентированные на лиц, несущих непосредственную ответственность за противоправную политику государства, что составляет угрозу международному миру и безопасности.

Практикой СБ ООН выработана и апробирована система разнообразных видов целенаправленных санкций неодинаковой степени воздействия. Как адресные меры принуждения преимущественно применяются экономические санкции (торговые и финансовые), запрет на поездки, оружейное эмбарго, запрет на полеты, дипломатические санкции и меры принуждения, связанные с ограничением научного сотрудничества. Каждая из этих применяемых СБ ООН принудительных мер оказывает целенаправленное давление на отрасли и сектора экономики, предприятия, правительства или лиц из близкого круга руководства государства и других политически значимых лиц.

Хотелось бы также заметить, что в соответствии с разделом VII Устава ООН [6] СБ ООН может принимать решения о принудительном применении силовых мер с целью поддержания и восстановления международного мира и безопасности, особенно, если предыдущие этапы миротворчества не привели к положительному результату.

Так, в случаях, когда усилия для мирного решения проблемы не дают необходимого результата, могут быть введены более решительные мероприятия с применением «всех необходимых мер», вплоть до военных действий, для решения конфликта. Примерами могут служить следующие: военные действия по восстановлению суверенитета Кувейта после вторжения Ирака (1991 г.), оказанию гуманитарной помощи в Сомали (1992 г.), защиты гражданского населения в Руанде (1994 г.),

восстановлению законной власти в Гаити (1994 г.), восстановлению мира в Восточном Тиморе (1999 г.).

ООН начала свою миротворческую деятельность в годы холодной войны, когда деятельность СБ ООН неоднократно прерывалась из-за непримиримых позиций сторон. В целом миротворческая деятельность сводилась к мерам по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня, стабилизации обстановки на местах и созданию предпосылок для политических усилий по мирному урегулированию конфликтов.

После окончания «холодной войны» в деятельности ООН по поддержанию мира произошли изменения, что позволило организации трансформировать и расширить свои операции, обеспечить переход от традиционных миссий, связанных с исключительно военными задачами, к выполнению сложных многофункциональных операций, направленных на обеспечение выполнения всеобщих мирных соглашений и оказание помощи в создании основ для обеспечения мирного развития.

Сегодня под операциями по поддержанию мира необходимо понимать все средства и методы, которые могут применяться ООН для урегулирования конфликтов (посредничество Генерального секретаря ООН, представительство ООН в целях содействия урегулированию конфликтов, миссии по оказанию помощи в постконфликтный период, группы наблюдателей, а также военные наблюдатели и миротворческие вооруженные силы).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, международные правовые средства обеспечения международной безопасности в рамках деятельности ООН условно можно разделить на нормативные и организационные. Во-вторых, деятельность ООН в сфере обеспечения международного мира и безопасности в первую очередь направлена на разработку международно-правовой базы и выработку документов для противодействия возникновению международных и внутригосударственных конфликтов, дальнейшее развитие которых может стать угрозой мировому правопорядку. В-третьих, организационные средства обеспечения международного мира и безопасности можно систематизировать на превентивные (меры по разоружению и сокращению вооружений,

по предотвращению ядерной войны, демилитаризации отдельных территорий, созданию так называемых «зон мира») и постконфликтные (различного рода экономические и политические санкции, учреждение операций по поддержанию мира). В-четвертых, под операциями по поддержанию мира необходимо понимать все средства и методы, которые могут применяться ООН для урегулирования конфликтов, а именно: посредничество Генерального секретаря ООН, миссии по оказанию помощи в постконфликтный период, организация деятельности группы наблюдателей, а также военных наблюдателей и миротворческих вооруженных сил. В-пятых, хотелось бы отметить, что ООН в своем «арсенале» располагает значительным спектром средств, с помощью которых может быть обеспечен международный мир и безопасность. В тоже время сегодня ряд международных конфликтов остается неурегулированным. Причинами этого могут быть отсутствие у сторон политической воли в достижении урегулированности своих разногласий, заинтересованность в продолжении конфликта, наличие рычагов давления на руководство государства со стороны третьих стран и пр.

Список использованных источников

1. Более безопасный мир: наша общая ответственность: Доклад Группы высокого уровня предлагает план мер, направленных на то, чтобы противостоять угрозам XXI века, сделать мир более безопасным и укрепить ООН // веб-сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/events/pastevents/a_more_secure_world.shtml (дата обращения: 10.09.2022). – Загл. с экрана.
2. Игнатьева, И. И. Международная безопасность и актуальные проблемы ее обеспечения / И. И. Игнатьева // Глагол правосудия. – 2 (14). – 2017. – С. 86-92.
3. Зверев, П. Г. Теория миротворчества с позиций ООН: «Повестка дня для мира» / П. Г. Зверев // Мировая политика. – 2015. – № 3. – С. 52-67.
4. Иншаков, С. М. Международная безопасность: право силы против силы права / С. М. Иншаков // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. – Вып. 2 (831). – 2019. – С. 180-192.
5. Дужич Л. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародноправовими засобами / Л. Дужич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 114-115.
6. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года // веб-сайт ООН. – URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html> (дата обращения: 10.09.2022).

7. Международное прав. Учебник для вузов / отв. Ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. – 1999. – 584 с.

8. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров: Резолюция 37/10 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 1982 года // веб-сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/manila_declaration.shtml (дата обращения: 10.09.2022).

9. Доклад Комиссии международного права (пятьдесят третья сессия) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 10.09.2022). – Загл. с экрана.

10. Толочко, О. Н. Международно-правовая ответственность государств как особый вид юридической ответственности / О. Н. Толочко // Вестник Института законодательства и правовой информации. – РК № 2 (56) – 2019. – С. 100-106.

11. Гришаева Л. Право-вето – важнейший вопрос реформы Совета Безопасности ООН. Позиции стран по реформе СБ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N6_2006/6_12.HTM (дата обращения: 10.09.2022). – Загл. с экрана.

12. Общее будущее общими силами // веб-сайт ООН. – URL: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html> (дата обращения: 10.09.2022).

13. Договор о нераспространении ядерного оружия: резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года // веб-сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 10.09.2022).

14. Тимошков, С. Г. Агрессия как международное преступление: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Международное право; Европейское право / Станислав Геннадиевич Тимошков. – М., 2017. – 217 с.

15. Кононова, К. О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в национальных правовых системах государств-членов / К. О. Кононова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 288 с.

16. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций: Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 года // веб-сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 10.09.2022).